

A flecha

Cidiane Vaz-Melo¹
Universidade Federal Fluminense (UFF)

Volto para dentro para atirar a flecha que corre em direção ao futuro
No porvir, de alento, reverencio o trem, o internato, a prostituta, o roceiro, o estrangeiro e a
louca
Saúdo o cheiro de manga do quintal da avó, a linguiça defumada no quintal que a mãe fazia
Me encanto com tudo o que vi na Cinelândia enquanto segurava o braço do meu pai
Reencontro os cafés no balcão e o pastel de bichinho
Me alimento com as comidas da minha mãe e o café pra dormir
Relembro dos livros de francês que não consegui receber, do repertório dos meus vizinhos
Do temido carnaval que me enfeitiçava quando olhava de soslaio aqueles carros que me
pareciam ser de um mundo totalmente inacessível a mim
Me junto com meus irmãos no chão sofrido da sala e recortamos os encartes de jornal. Nesse
chão somos fartos, no nosso desejo, na abundância do nosso mercado de papel
Choro os bichos, sofridos que me deram tanta ternura e encantamento
Vibro com os gatinhos paridos no barranco, os ratos destemidos e temidos e a hamster que foi
morar na parede e sumiu
Me espanto com as galinhas e o galo que perderam a cabeça enquanto dormiam
Celebro tudo o que ficou
Ao afeto e ao desejo de vida que se transmite nas frestas
A tudo que foi dito, e não dito e maldito
Ao que foi lembrado e ao que foi esquecido
Aos desaparecidos
Aos desalojados

¹ Doutora em Psicologia Clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) na linha Família e Casal: Estudos Psicossociais e Psicoterapia. Professora adjunta da Universidade Federal Fluminense no campus de Rio das Ostras (UFF RO).

Aos abandonados
Aos adotados
Aos cacos, à placa no telhado intacta depois de trinta anos
Ao chininho do meu irmão congelado no tempo
A tudo o que está costurado, e colado, e amalgamado
Celebro a vida que vive em cada dor, em cada riso, em cada alegria e tristeza vividos num
tempo sem divisão entre passado, presente e futuro
Celebro a flecha contínua que segue em disparada
Celebro a vida!

Avareté